

PRESENTACIÓN

Dossier: Literatura y violencia en América Latina.

Jenny Muchacho (ULA, Venezuela),

<https://orcid.org/0009-0004-8856-0404>

Lucía Battista Lo Bianco (UBA, Argentina),

<https://orcid.org/0000-0002-4635-6526>

Dionisio Márquez (UNILA/UFRJ),

<https://orcid.org/0000-0002-2764-379X>

Antonio Guizzo (UNILA)

<https://orcid.org/0000-0002-6583-8205>

La relación entre literatura y violencia constituye un vínculo central y codificante de las narrativas latinoamericanas. Desde la invasión de América y las heridas coloniales de la opresión al indígena y al negro, pasando por las dictaduras y las revoluciones del siglo pasado, hasta el feminicidio y sicariato contemporáneos, los escritores y escritoras han buscado en diversas formas de creación verbal representar y expresar el fenómeno y la experiencia de la violencia, que es igualmente diversa. Sea la violencia subjetiva, individual o colectiva, ejercida por uno o más agentes, en espacios públicos o privados, clara u opacamente identificables. Sea la violencia simbólica, encarnada en el lenguaje y pensamiento, y sus ideologías y formas más o menos sutiles, latentes e intermitentes. Sea la violencia sistémica o estructural funcionando de modo ilegal y autoritario, o incluso legal y consensual, en el presente material de los regímenes económicos, políticos y jurídicos que promueven y perpetúan las desigualdades e injusticias sociales (Žižek, 2009). Todos estos síntomas y manifestaciones de dicha relación revelan un problema viejo, complejo, y multifacético que es aún desalentadora y urgentemente vigente en las sociedades latinoamericanas y caribeñas.

Desde esta mirada, el dossier compiló trabajos sobre la representación de la violencia en la literatura latinoamericana, principalmente en las últimas décadas, que estudian cómo se construyen estéticas de la violencia diversas a partir de la elección del contenido del relato y la forma adoptada de su discurso narrativo, ya

sea fantástico o realista, adulto o infantil, comprometido o conformado.

Desde punto de vista de la periodización, se puede decir que la publicación en 1994 de la "narconovela" *La virgen de los sicarios* del escritor colombiano Fernando Vallejo marca un nuevo momento en la literatura latinoamericana y, en consecuencia, una nueva relación entre literatura y violencia en Latinoamérica. Como tipo de "literatura postautónoma" (Ludmer, 2007), la nueva narrativa que emerge desde la década de 1990 carece de la pretensión de representar una realidad "representativa", valga la redundancia. Si esta literatura parece rescindir el pacto de ficcionalidad sobre lo "representado", a modo de sus predecesores en los siglos XIX y XX —del romanticismo y realismo hasta el realismo mágico y el testimonio—, tal innovación no se dará, sin embargo, sin profundas contradicciones tanto estéticas como éticas. La mera heterogeneidad de la producción literaria impide teorizar "una" sola tendencia.

Lejos de una lectura engañosamente definitiva, nos interrogamos cómo los lectores y las lectoras interpretan el texto literario en relación, ya sea asociativa o disociativa, con los conflictos histórico-políticos, los antagonismos sociales, y las tensiones culturales en América Latina, de México, pasando por la Amazonía, hasta el Cono Sur. En particular, cómo las diversas "intersecciones" del sujeto —en sus dimensiones socioeconómica, étnico-racial, religiosa, de género sexual, entre otras— articulan las identidades subalternas, marginadas, oprimidas o decoloniales, configurando, así, la experiencia rica y contradictoria del subcontinente. Pasemos ahora a comentar cómo los artículos de este dossier exploran estas cuestiones, y también aquellos de la sección libre del número.

Iniciamos el dossier con dos trabajos que consideran la actitud o posición ideológica del narrador y/o escritor con los contenidos violentos provenientes de la realidad e historia recientes. Lucía Battista Lo Bianco, en "'Prohibido arrojar cadáveres': La derrota de Gabo o el triunfo de la violenta narrativa sobre la violencia colombiana en *La virgen de los sicarios* de Fernando Vallejo", realiza una relectura del clásico colombiano a la luz de los postulados teóricos de la teoría de los afectos de Sara Ahmed. El trabajo coloca a la novela de Vallejo como exponente de un régimen afectivo de representación neoliberal que organiza ciertas narrativas del miedo, y configura *topofobias* sobre ciudades enteras y *aporofobias* sobre sujetos conceptualizados como lo "otro" inasimilable. En este

sentido, Battista Lo Bianco lee a *La virgen de los sicarios* como una novela pionera de lo que posteriormente se ha denominado “narconarrativa”, sustentada por un discurso con fantasías de exterminio que, según el reparto de lo sensible del momento, la clase dirigente colombiana difícilmente podía formular abiertamente ante la urbanización de la violencia del “sicariato” durante los años 80 y 90. De este modo, la autora señala que la serie literaria inaugurada por Vallejo se opuso a la alternativa vitalista propuesta para la literatura de la violencia por Gabriel García Márquez en 1959.

Yamila Martínez Pandiani, en “Camión de mudanzas. A propósito de Vanguardia comunista en una serie de textos de Ricardo Piglia”, revisa una serie original de tres textos de Ricardo Piglia que recorren la autofiguración del escritor en la antesala al golpe de Estado que abrió la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), mediante la evocación a los compañeros de militancia y dirigentes políticos de la organización maoísta Vanguardia comunista, Elías Semán, Rubén Kriscautzky y Roberto Cristina. Martínez Pandiani identifica en dos secciones del tercer tomo de los *Diarios de Emilio Renzi* cómo el autor realiza un tránsito que va de la desazón temprana ante el golpe, la desaparición de los compañeros, la apabullante calma social y su propia persecución por parte del ejército, al compromiso intelectual de sostener la redacción de un periódico partidario en un camión de mudanzas, que finalmente lo lleva a la dedicatoria de *Respiración artificial* (1980), en la cual coloca a la tríada Semán-Kriscautzky-Cristina en la serie del oráculo militante de la historia. En este sentido, la investigadora organiza un arco narrativo de la figura de autor que inicia en el “hombre indiferente” que presenciaba de afuera el campo de lo político, transmutada en la del “hombre clandestino” a fuerza de los tumultuosos acontecimientos que lo colocarán, por último y en tanto sobreviviente, en la mística del rebelde con la figura del intelectual consagrado.

Los tres artículos que encontramos seguidamente exhiben el trauma colectivo y la memoria política como consecuencia de la violencia ejercida por el Estado, a través de sus distintos dispositivos de poder. Luis Moreno Villamediana en “Violencia o empatía: *Carama* de Igor Barreto” identifica la falta de empatía como posible justificación de los homicidios, suicidios y otros actos violentos registrados en *Carama* (2000), libro/poema del escritor venezolano Igor Barreto. A partir de la aseveración benjaminiana de que todo documento cultural reposa en la barbarie, Moreno Villamediana detecta en

Carama el desvanecimiento de dicha polaridad. Enmarcado en los inicios del siglo XX venezolano, durante los gobiernos de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez, el poema unitario de Barreto da cuenta de la violencia ejercida desde el poder, especialmente sobre “entidades flotantes sin nombre, sin boceto, sin afiliación”, sujetos, en los que la ausencia de identidad pareciera legitimar atrocidades y sucesos criminales. Según el autor del artículo, en el poema son sugeridas las peleas de gallos y el comportamiento de los caimanes como prácticas posibilitadoras para la comprensión de las diferencias, sospecha que gana énfasis cuando afirma que “Barreto en *Carama* apuesta por la empatía como imperativo remedio de la violencia”.

En “El conflicto armado en Colombia: un planteo comparado de las novelas *Aquiles o el guerrillero y el asesino* de Carlos Fuentes, y *Los ejércitos* de Evelio Rosero”, Daniela Rodríguez pone en relación dos relatos disímiles y complementarios sobre el conflicto armado colombiano, proceso paradigmático para la relación entre violencia y literatura en América Latina. A partir de la comprensión del conflicto como un *continuum* y de una síntesis de los ya clásicos debates en la crítica literaria en torno al deslinde conceptual entre literatura de “la Violencia”, de “la violencia” y “de o sobre la violencia”, Rodríguez retoma la novela póstuma del mexicano Carlos Fuentes, *Aquiles o el guerrillero y el asesino*, en la cual reconoce una visión panorámica del conflicto que, mediante el retrato de una escena perdida, como fue el asesinato en un avión en vuelo del dirigente guerrillero del M-19, Carlos Pizarro, se postula como una autoficción en la cual el narrador-autor-personaje indaga sobre los orígenes de la violencia en Colombia y su desborde al resto de América Latina. Si “Colombia es muchos países”, tal como se señala en la novela de Fuentes, uno de ellos son las islas rurales que configuran el archipiélago que Rodríguez plantea como metáfora de (des)territORIZACIÓN del país. Allí se sitúa la trama de *Los Ejércitos*: la narración subjetiva de la búsqueda de una desaparecida que recoloca la perspectiva de las víctimas a través de recursos como el punto de vista interno, el relato del testigo y la alusión a las consecuencias de la violencia mediante el trabajo con el lenguaje que apela a la dimensión fenoménica del relato de su esposo.

Armando Escobar Gomez, en “¿En dónde estabas tú cuando le dispararon a Colosio? 1994 como narrativa traumática: una lectura desde los afectos y la memoria política en tres obras contemporáneas”, analiza cómo el asesinato de Luis Donaldo

Colosio, candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), representó una herida simbólica que marca traumáticamente la memoria política y cultural mexicana. A partir de la noción de “doctrina del shock”, de Naomi Klein, el autor argumenta que el asesinato de Colosio constituyó el shock inicial que posibilitó el avance acelerado de políticas neoliberales, caracterizadas por la transferencia masiva de activos y empresas públicas al capital privado y por graves consecuencias sociales y económicas. Tres obras son analizadas desde esta perspectiva: el documental *1994* (Netflix, 2019), de Diego Enrique Osorno, una obra excesivamente concentrada en la figura del expresidente Carlos Salinas de Gortari y que participa en el proceso de mediatización del trauma colectivo mexicano bajo la apariencia de una investigación crítica; la antología *El día que le dispararon a Colosio* (Abismos, 2019), editada por Sidharta Ochoa, compuesta por relatos que evidencian diferentes implicaciones subjetivas y afectivas del trauma desencadenado por el asesinato y por los acontecimientos posteriores de 1994; y la película *ColoZio* (2020), de Artemio Narro, una reinterpretación absurda, cínica y afectiva del trauma de 1994, construida a partir del humor, del delirio y del *nonsense*, que transforma el asesinato en una metáfora del fracaso mexicano de finales del siglo XX.

A partir del tema de la desigualdad social, los personajes y/o narradores de las narrativas literarias estudiadas en los tres trabajos que aparecen a continuación no dejan de asomar el racismo como una manifestación recurrente de la violencia. La misma se encuentra legitimada por sistemas de opresión que operan, principalmente, en grupos racialmente minorizados. En “Diversos feminismos, diversos futuros, diversas otras: una propuesta interseccional en *El invencible verano de Liliana* de Cristina Rivera Garza”, Luis Enrique Escamilla Frías, a partir de las reflexiones de autoras y autores como Nancy Fraser, Dahlia de la Cerda, David Harvey, Rita Segato y Verónica Gago, investiga cómo la obra testimonial *El invencible verano de Liliana* (2021), de Cristina Rivera Garza, reconstruye, por medio de la memoria autobiográfica y de archivos, la vida de su hermana Liliana Rivera Garza, asesinada por su exnovio en 1990. Según el investigador, la obra supera la dimensión individual del feminicidio y evidencia las intersecciones entre violencia de género, heteropatriarcado neoliberal, racismo, colonialismo y desigualdad social –sistemas que continúan vulnerando especialmente a mujeres

en condiciones económicas, culturales y racialmente minorizadas. Para desarrollar este análisis, Escamilla Frías parte del concepto de interseccionalidad, formulado por Kimberlé Crenshaw, así como de nociones derivadas como “interseccionalidad de opresiones” y “matriz de opresiones”, proponiendo el concepto de “resistencias interseccionales” para demostrar cómo la obra de Rivera Garza se constituye simultáneamente como memorial dedicado a Liliana y como forma de denuncia, crítica y resistencia frente a los múltiples sistemas de opresión contemporáneos.

Jenny Muchacho Sánchez, en “Porque no hay cielo para todos. El racismo como gesto de violencia en dos textos de la literatura venezolana de mediados del siglo XX”, toma como punto de partida los postulados del grupo Modernidad/Colonialidad, configurado por intelectuales latinoamericanos, para dilucidar la violencia ejercida desde el racismo en dos muestras de la literatura venezolana del siglo XX: “La virgen no tiene cara” (1947), cuento de Ramón Díaz Sánchez y el poema “Píntame angelitos negros” (1957) de Andrés Eloy Blanco. En el relato, además de experimentar violencia física por parte de su ama, Juan Soledad, un joven esclavo, es objeto de profundas fisuras ontológicas, derivadas de la Colonialidad del Ser (Maldonado-Torres) al punto de dudar de su condición de humano por su color de piel. La voz poética de “Píntame angelitos negros”, por su parte, reclama la presencia de ángeles de color en las pinturas de los artistas locales: “Aunque la virgen sea blanca/ píntame angelitos negros”. A partir de la asunción del racismo como forma de violencia (Wieviorka), la autora percibe en ambas obras el poder de la iglesia (católica) como instancia provocadora, y legitimadora, de una violencia epistémica que recurre a la deshumanización con el fin de lograr la dominación y homogeneización propias de la modernidad (Dussel). Si bien Muchacho Sánchez ha explorado la violencia física, advierte que la misma, “aunque podría ser la más visible, no es necesariamente la más letal”, planteamiento que dialoga con el hecho de considerar el racismo como uno de los casos “más sangrantes” del tipo de violencia epistémica.

Ana Julia Carballo Guédez utiliza, en “Anatomía de una deshumanización: voz narrativa y construcción de lo animal”, la noción bourdiana de violencia simbólica para estudiar a los personajes deshumanizados en *Kincón* (1975) del escritor argentino Miguel Briante y *La hora de la estrella* (1977) de la brasileña Clarice Lispector. Esa violencia representada en la trama es articulada a partir

de la posición de autoridad y clase de los propios narradores cuyos discursos reproducen las dicotomías civilización/barbarie y lo humano/lo animal. En la primera obra, la herencia racista en la cultura y la propia literatura de asociar seres humanos a animales y a la naturaleza salvaje estigmatiza negativamente la característica étnico-racial de su protagonista Bentos. En la segunda, la invisibilidad de la joven mujer pobre, o “moça”, cuyo nombre real es marginado en el texto y que emigra a la gran ciudad, la reduce a un cuerpo de insignificante materialidad sacrificable. De esa forma, esas narrativas crean una tensión o, dice la autora, un “aroma de lo animal que se impregna en los protagonistas cuando son narrados fuera de los espacios de poder”.

Posteriormente, hallamos dos trabajos cuyas obras tienen como telón de fondo la dictadura cívico militar argentina. La violencia dictatorial, ya sea en su variante testimonial —en clave autobiográfica— o desde las heridas y perturbación —por la desaparición de niños— es expuesta en ambos trabajos. En “La ‘epopeya imposible’: cuerpos, máscaras y ropajes en *Los pasajeros del Anna C.* de Laura Alcoba”, Lorena Rojas rescata un clásico de la literatura de “segunda generación”, tal como fue señalada por la crítica la literatura de hijos e hijas de desaparecidos de la última dictadura militar argentina (1976-1983). El trabajo pone en valor los mecanismos mediante los cuales Alcoba intenta rearmar su “novela familiar”, retratando el episodio que llevó a sus padres militantes a recibir entrenamiento en Cuba y que, fortuitamente, hizo que ella misma naciera allí. Se trata de una novela que podría postularse como una narración a contrapelo de la experiencia militante setentista, en la cual, lo que era una promesa de porvenir emancipado, se trastrueca en el retorno fracasado a la patria a las puertas del golpe. Rojas señala que, a través del rescate de las estrategias de enmascaramiento y *performance* militantes, la autora bucea por los fragmentos de su propia identidad, de sus memorias de infancia (también colectivas), en pos de visitar la aventura revolucionaria de sus padres que llegó a colocarlos en la estela del Che Guevara, para luego configurarlos como una “caricatura” de guerrilleros. De este modo, la investigadora señala que la autobiografía, al presentificar el pasado, realiza una reconstrucción del (para) siempre pospuesto “tiempo del después”, y evoca un tránsito que va de la ilusión de la posibilidad del *hombre nuevo* a su derrota. Se trata, en suma, de la “tanatografía” que precede al cierre de la trilogía de Alcoba, y que, como muchos de los

relatos de su generación, introduce un desvío en la narrativa testimonial de la última dictadura.

En “La infancia y lo insólito en la narrativa de Mariana Enríquez y Samanta Schweblin”, Akyla Mayara Araujo Camelo analiza los cuentos “La casa de Adela”, de Mariana Enríquez, y “Bajo tierra”, de Samanta Schweblin, a partir de la relación entre la literatura fantástica argentina y la memoria de la dictadura militar. En este estudio comparativo, la autora observa cómo el horror, ampliado por el protagonismo infantil, simboliza la violencia vivida durante el período dictatorial, evidenciando cómo los elementos sobrenaturales actualizan la memoria del autoritarismo, de la violencia y de los traumas derivados de ese momento histórico. La desaparición de niños, la impotencia de las familias, el abandono por parte de las autoridades y la presencia de lo sobrenatural en los cuentos también dialogan con el dolor manifestado por movimientos sociales como la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. De este modo, el artículo demuestra cómo Mariana Enríquez, Samanta Schweblin y otros representantes de la Nueva Narrativa Argentina utilizan el horror, el terror psicológico y lo fantástico para visitar traumas históricos del país, preservar la memoria de la violencia dictatorial y reflexionar sobre la necesidad de impedir la repetición de ese pasado en el presente.

Cerramos el dossier con tres artículos que gravitan en torno a cuerpos femeninos que, o bien son objeto de violencia patriarcal o colonial, como el territorio amazónico —equiparado a un cuerpo que sufre explotación— o se erigen como identidades travestís, que desafían los abordajes convencionales desde la teoría del género, apelando a perspectivas latinoamericanas y decoloniales. Ana Clara Pecis da Cunha, en “Por una reivindicación del cuerpo: una lectura feminista de *Cometierra* (2019), de Dolores Reyes”, analiza la novela *Cometierra* de la escritora argentina desde perspectivas feministas de la crítica cultural, social y literaria desarrolladas por autoras como Verónica Gago, Rita Segato y Eurídice Figueiredo. Para Ana Clara, la novela se centra en el cuerpo femenino como espacio de dolor y de lucha, articulando experiencias individuales con las violencias, los traumas y las luchas colectivas de las mujeres frente a la violencia patriarcal. En este sentido, la autora observa cómo la novela también se proyecta como representante de una nueva literatura latinoamericana que, en las últimas décadas, ha dado voz a grupos antes silenciados y marginados, y se ha comprometido con un arte

preocupado por su papel político de denuncia y afirmación de identidades. Así, al representar el cuerpo femenino como espacio de dolor, pero también de memoria y resistencia, la novela no solo evidencia estructuras históricas de dominación masculina y colonial, sino que también señala posibilidades de solidaridad, reconstrucción y resistencia colectiva entre mujeres.

En “A Amazônia como corpo violado: representações da violência sexual na ficção”, Luany Pinho analiza representaciones contemporáneas de la Amazonía en la producción literaria y audiovisual a partir de un corpus teórico constituido por Pierre Bourdieu, Aníbal Quijano, Michel Foucault, Judith Butler y Rita Segato, observando un desplazamiento en la representación de la región amazónica, que deja de ser únicamente un estereotipo de exuberancia natural para revelar engranajes patriarcales y coloniales que estructuran las relaciones sociales de manera interseccional, atravesando género, raza, clase y territorio, y relacionando directamente la explotación de la tierra con la explotación del cuerpo femenino. Articulando narrativas literarias de distintos períodos — desde *Simá* (1857), de Lourenço Amazonas, e *Inferno Verde* (1908), de Alberto Rangel, hasta las obras de Nenê Macaggi— con producciones audiovisuales contemporáneas —como *A Pele do Ouro*, de Marcela Bonvicini y Yare Perdomo, *Manas*, de Marianna Brennand, y *Pssica*, de Quico y Fernando Meirelles— la autora demuestra cómo las estructuras coloniales y patriarcales inscriben en el territorio amazónico y en los cuerpos femeninos procesos de dominación, explotación y borramiento simbólico. Luany destaca además que tales narrativas funcionan como instrumentos críticos de denuncia social, visibilizando el sistema social, económico, político y simbólico producido por la colonialidad, que históricamente legitimó la supremacía masculina y naturalizó la subordinación de las mujeres, contribuyendo a la permanencia de las desigualdades y de las violencias sufridas por mujeres y niñas amazónicas.

Dionisio Márquez y Antonio Guizzo parten, en “Violência de gênero/classe, heresia religiosa e decolonialidade narrativa”, de conceptos críticos de los estudios de género para estudiar a la pareja de coprotagonistas de *La virgen cabeza* (2009) de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Las aventuras, pasiones y tragedias que viven Cleo y Qüity en una ficticia *villa* bonaerense desafían no solo la diferencia socioeconómica entre ambas, sino los límites del deseo homosexual, travestí y lesbiano, sean estos

simultáneos o no. En particular, la representación en la novela del “coito lesbiano”, sostienen los autores, por parte de aquella pareja, ampliará la significación erótica de esa práctica sexual (¿nueva?, ¿redescubierta?). Tal lectura de la obra de Cabezón amplía, a su vez, los límites de la noción constructiva y butleriana del género dentro de, además, una clave feminista, decolonial, singular y contrahegemónicamente latinoamericana.

Cerramos el número con los dos artículos de la sección libre. Luiza Conde, en “O milagreiro cético e a cidade amaldiçoada por Antônio: notas sobre *A cabeça do santo*, de Socorro Acioli”, dialogando con los conceptos de “catolicismo polifónico”, de Luiz Antonio Simas, y “alteridad religiosa”, de Eduardo Bonine y Ênio José da Costa Brito, traza un paralelo entre las ambigüedades de la formación de la tradición católica en el Brasil colonial y la trayectoria de Samuel en Candeia. La autora destaca que el protagonista de la novela es escéptico con respecto a los santos y al catolicismo institucional, pero no frente a la magia y lo fantástico, característica que lo convierte en una figura central para el proceso de reencantamiento de la ciudad. Para Luiza, las ruinas de la estatua de San Antonio de Candeia, las “negociaciones” populares con los santos, los esquemas de Samuel y Francisco, y el resurgimiento de la ciudad a partir de la recuperación de la fe, simbolizan mecanismos de hibridación entre el catolicismo tradicional y otras manifestaciones religiosas presentes en la cultura brasileña. Así, entre crisis de fe, resacralizaciones y reencantamientos, Samuel —inclusive en su redención final por amor— participa del mosaico contradictorio de creencias y tradiciones que constituyen la religiosidad brasileña.

En “El *Caliban* revolucionario en el ensayo del cubano Roberto Fernández Retamar: el que se come el mito colonizador”, Marcele Aires Franceschini y Marcos Peres Gomes Filho realizan una puesta en valor de la apropiación latinoamericanista que el ensayista cubano realiza en el contexto de la Revolución Cubana del personaje shakesperiano. En esta reapropiación, Caliban deviene concepto-personaje y metaforiza la figura del intelectual latinoamericano, contra la tesis del *Ariel* de Rodó. De este modo, los autores plantean, en oposición al etnocentrismo colonial que subalternizó al indígena (recordemos que “Caliban” es un anagrama de Caribe-caníbal), colocándolo en la serie de lo bestial-monstruoso-salvaje-inferior, que los postulados de Fernández Retamar reposicionan la metáfora y enfrentan a Caliban con Próspero, que vendría a simbolizar la figura

del colonizador. Así, según los autores, Fernández Retamar, en la tradición inaugurada por José Martí, ofrece una alternativa decolonial de la condición latinoamericana: Caliban puede abandonar el rol de esclavo sin razón y devenir en (anti)héroe portador de voz, en tanto símbolo de resistencia monstruosa a los resabios y las nuevas formas de colonización.

Como se ve, los trabajos reunidos aquí son tan heterogéneos cuanto las obras que estudian y las experiencias narradas. Vimos, por mencionar algunas, el creciente feminicidio, en particular, en el contexto del hogar y la pareja, donde el cuerpo femenino es "territorio" víctima del "mandato de masculinidad" (Segato, 2018). O las víctimas de la dictadura junto con la segunda o tercera generación de esas víctimas que heredan también el trauma colectivo y la memoria de resistencia. El persistente racismo en contra de sujetos y cuerpos negros e indígenas que deshumaniza animalizándolos. También, la economía política neoliberal que, además de (re)producir pobreza masiva, asesina, muy literalmente, a la disidencia política, sea armada o electoral, además de destruir la naturaleza reduciéndola a mercancía. A través de estos temas y experiencias, entre otros, el dossier presenta lecturas y relecturas de la violencia en la literatura y de la literatura de la violencia en distintos momentos y coyunturas históricos, sociales y políticos, explorando sus múltiples caras y sombras. Así, esperamos modestamente contribuir, desde los estudios literarios latinoamericanos, a comprender este fenómeno, sus efectos, su impacto comunicativo y el potencial sea transformador sea reproductor de una realidad social cada vez más injusta, desigual y contradictoria.

Referencias

- LUDMER, Josefina. Literaturas postautónomas. *Ciberletras. Revista de crítica literaria y de cultura*, n. 17, pp. 236-244, 2007. Disponible en: <https://www.lehman.edu/media/Ciberletras/documents/ISSUE-17.pdf>. Acceso em: 01 mai. 2026.
- SEGATO, Rita. *Contra-pedagogías de la crueldad*. Buenos Aires: Prometeo, 2018.
- ŽIŽEK, Slavoj. *Sobre la violencia: seis reflexiones marginales*. Buenos Aires: Paidós, 2009.